

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING MAKTAB TA'LIMIGA TAYYORLASH HAMDA IJODIY QOBILIYATLARINI SHAKLLANTIRISHDA XORIJ TAJRIBALARIDAN FOYDALANISH

Bekmurodova Yulduz Panji qizi

Choriyeva Nigora Rahmonberdi qizi

Termiz davlat universitetining Pedagogika instituti

Maktabgacha ta'lim yo'nalishi magistrantlari

Annotatsiya: Maqolada Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarni maktab ta'limiga tayyorlash hamda ularda ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda xorij tajribalaridan foydalanishga oid fikrlar berilgan.

Kalit so'zlari: MTT, ijodkorlik, maktab ta'lim, tayyorlov, o'qishga tayyorlik

Annotation: The article provides recommendations on how to use foreign experience to prepare preschool children for school education and increase their creative potential.

Keywords: MTT, creativity, school education, preparation, readiness to study.

Bugungi kunda xorij tajribalaridan andoza olish, ijodiy yondashgan holda amaliyotga joriy etish, zamon talabiga mos ravishda meyyoriy hujjatlar, o'quv-metodik adabiyotlar, o'quv-metodik majmualarni ishlab chiqish, ilg'or xorijiy tajriba asosida maktabgacha ta'lim muassasalarining rahbar va mutaxassislarida zamonaviy menejment va pedagogik texnologiyalar bo'yicha sohaga oid bilimlar va ko'nikmalarni shakllantirish vazifalari dolzarb masalalar sirasiga kiritilmoqda. Shu bois mamlakatimizda maktabgacha ta'lim tizimini tubdan takomillashtirish yuzasidan farmon va qarorlar qabul qilindi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016-yil 29-dekabrda "2017-2021-yillarda maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ, 2017-yil 9-sentabrda "Maktabgacha ta'lim tizimini tubdan takomillashtirish choratadbirlari to'g'risida"gi PQ, 2017-yil 30-sentabrda "Maktabgacha ta'lim tizimi boshqaruvini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF Farmoyishi shular jumlasidandir.

Bolalarni maktabga tayyorlash bo'yicha xorijiy davlatlarning ilg'or tajribalarini o'rganish yuzasidan alohida adabiyotlar, tadqiqot ishlari juda kam, bu boradagi manbalarning faqatgina elektron resurslari mavjud bo'lib, ularni ham internetning turli veb saytlaridan topib, tarjima qilib o'rganish mumkin. Masalan, bu mavzuda B.E.Parmonov, I.G'.Mamajonov, R.Mamatov, M.X.Qilichovalar ilmiy izlanishlar olib borgan.

Jumladan B.E.Parmonov “Maktabgacha ta’lim tashkilotida bolalarni tarbiyalashda xorijiy tajribalarning psixologik jihatlari” maqolasida xorijiy davlatlarning ilg’or tajribalarini yoritgan. Buyuk Britaniya, Rossiya federatsiyasi, Yaponiya, Germaniya kabi davlatlarining ilg’or tajribalarini tahliliy o’rganangan. I.G’ Mamajonov, R.Mamatovlar esa “Germaniya davlati ta’lim tizimi”ni o’rganishda qisman maktabgacha ta’lim tizimiga oid ma’lumotlarni kiritib o’tgan.

Bilamizki, O‘zbekiston Respublikasi “Ta’lim to‘g‘risida”gi qonunga muvofiq maktabgacha ta’lim va tarbiya olti yoshdan yetti yoshgacha bo‘lgan bolalarni boshlang‘ich ta’limga bir yillik majburiy tayyorlashni ham nazarda tutadi. Endilikda respublikamizdagi 6 yoshdan 7 yoshgacha bo‘lgan barcha ta’lim olishga layoqati bo‘lgan bolalar davlat va nodavlat maktabgacha ta’lim tashkilotlarida 1 yillik maktabgacha tayyorlov guruhida boshlang‘ich sinflarga tayyorlanadi va ularga sertifikat beriladi. Bu jarayon rivojlangan mamlakatlarda esa ancha ilgari boshlanadi. Masalan, Italiyada bolalar 3 yoshdan 6 yoshgacha maktabga tayyorlanadilar. Bu jarayon davlat bog‘chalarida va xususiy katolik bog‘chalarida amalga oshiriladi. Buyuk Britaniyada esa 1988-yilda «Ta’lim to‘g‘risida»gi qonuni kuchga kirgan. Unda nafaqat ta’lim standartlari, balki bolalarni maktabga qabul qilish vaqtida ruhiy rivojlanish darajasiga bazaviy baho berish ham belgilangan. Angliya, Shotlandiya va Uelsda majburiy ta’lim 5 yoshdan, Shimoliy Irlandiyada esa 4 yoshdan boshlanadi. Shuning uchun ham majburiy ta’limda o‘qitishni boshlash muddati Yevropada engerta deb hisoblanadi.

Bolalarni maktabga tayyorlash – bolalar hayotining barcha sohalarini qamrab oladigan murakkab, ko‘p qirrali vazifadir. Uni hal qilishda bir qator jihatlarni ajratib ko‘rsatish odatiy holdir. Birinchidan, kelajakda muvaffaqiyatli o‘quv faoliyatining asosi bo‘lgan bolaning shaxsiyati va uning bilim jarayonlarining uzluksiz rivojlanishi, ikkinchidan, boshlang‘ich maktabda yozish, o‘qish va hisoblash elementlari kabi ko‘nikma va qobiliyatlarni o‘rgatish zarurati.

Maktabga tayyorlik bu – jismoniy, aqliy, ijtimoiy va bolaning sog‘lig‘iga putur yetkazmasdan maktab o‘quv dasturini muvaffaqiyatli o‘zlashtirish uchun zarur bo‘lgan bolaning rivojlanishi darajasidir.

Shuning uchun “o‘qishga tayyorlik” tushunchasi quyidagilarni o‘z ichiga oladi:
fiziologik tayyorlik – jismoniy rivojlanishning yaxshi darajasi;

Psixologik tayyorlik – bilim jarayonlarining yetarlicha rivojlanishi (diqqat, xotira, fikrlash, idrok, tasavvur, sezgi, nutq), o‘rganish;

ijtimoiy tayyorlik – tengdoshlar va kattalar bilan muloqot qilish qobiliyati.

Maktabga tayyorgarlikning har uch tarkibiy qismi yaqindan o‘zaro bog‘liq, u yoki bu tarzda biron bir tomonning shakllanishidagi kamchiliklar ta’limning muvaffaqiyatiga ta’sir qiladi.

Bolalarni maktabga tayyorlash davomida ularda ijodiy qobiliyatlarni ham rivojlantirib boorish lozim. Zamonaviy jamiyat o‘z kuchini insoniyat manfaati yo‘lida yo‘naltiradigan ijodiy, oddiy odamlarni talab qiladi. Shu munosabat bilan zamonaviy ta’limning asosiy vazifasi - ijodiy, mustaqil va erkin shaxsni tarbiyalashdir, chunki kelajakning rivojlanishini belgilovchi shaxs bu ijodkorlikdir. Prezident qaroriga ko‘ra O‘zbekiston Respublikasi maktabgacha ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi tasdiqlangan va unda quyidagicha vazifalarni amalga oshirish nazarda tutiladi: maktabgacha ta’lim sohasidagi normativ-huquqiy bazani yanada takomillashtirish, maktabgacha yoshdagi bolalarning har tomonlama intellektual, axloqiy, estetik va jismoniy rivojlanishi uchun shart-sharoitlar yaratish; bolalarning sifatli maktabgacha ta’lim bilan qamrovini oshirish, undan teng foydalanish imkoniyatlarini ta’minlash, mazkur sohada davlat-xususiy sherikligini rivojlantirish; maktabgacha ta’lim tizimiga innovatsiyalarni, ilg‘or pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish; maktabgacha ta’limni boshqarish tizimini takomillashtirish, maktabgacha ta’lim muassasalari faoliyatini moliyalashtirish shaffofligi va samaradorligini ta’minlash, maktabgacha ta’lim tizimiga maktabgacha ta’lim tizimi xodimlarini tayyorlash, qayta tayyorlash, malakasini oshirish, tanlab olish va rivojlantirishga mutlaqo yangi yondashuvlarni joriy etish. Ijodiy rivojlanishning qiymati bolalar uchun yangi bilimlarni, dunyosini boyitadigan o‘zgarishlarni, maktabgacha yoshdagi shaxsning shaxsiy fazilatlarini namoyon etishiga hissa qo‘shishi bilan belgilanadi. Ijodiy faoliyatda atrofdagi haqiqatni o‘rganish, bola “yangi faolik” kabi yangi narsalarni doimiy ravishda kashf qilmoqda.

Katta yoshdagi insonning ijodiy namoyon bo‘lishining dastlabki shartlari maktabgacha tarbiya davridan boshlanadi. Shuning uchun maktabgacha yoshdagi bolalarda shaxsni rivojlantirishning dastlabki bosqichlarida jarayonni va ijodiy rivojlanishning shakllanishini o‘rganish kerak. Psixologik va pedagogik fanlar bo‘yicha shaxsiy rivojlanish uchun asos - bu jarayon haqida doimiy fikr mavjudligidir. Uning oldida maktabgacha yoshdagi bolaning ijodiy rivojlanishi sodir bo‘ladi. Turli xil faoliyat turlari: o‘yin, vizual, konstruktiv, musiqiy, teatr, mehnat shaxsini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Bolalarning ijodiy qobiliyatlarini shakllantirishning asosiy xususiyatlari quyidagilar hisoblanadi:

- bolaning ijodiyotda turli qirralarini namoyish etishi uchun yo‘l ochib berish;
- bolalarda bilishga oid qiziqishlarini rivojlantirishga qaratilgan motivatsion qiziqish tomonlariga e’tibor berish;
- jarayonda bolaning o‘zi ham faol ishtirok etadi ya’ni tarbiyalanuvchi tarbiyaning faqat obyektigina emas, balki atrofdagi voqealarga ta’sir etuvchi subyekt hamdir.

Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijodiy rivojlanishida ontogenezning dastlabki bosqichlarida bola grafika faoliyati bolalarning atrofdagi haqiqatning badiiy mahoratining samarali shakllaridan biri bo'lib, ular ob'ektlar va hodisalarni tasavvur qilishadi. Grafik faoliyat bolaning shaxsiyatini rivojlantirish bosqichlarini aks ettiradi, bu ijodiy rivojlanishning tegishli pedagogik tashkiloti uchun hisobga olinishi kerak.

Grafik faoliyatini har tomonlama rivojlanib borishi muxim sanaladi. O'tmishning ko'plab mashhur faylasuflari va pedagoglari bolalarning tarbiyalanishida muhim ahamiyatga ega ekanini alohida ta'kidladilar. Shunday qilib, Aristotel, D.Diderot, Ya Komenskiy va boshqa bir qator olimlar grafik faoliyat go'zallik tuyg'usini shakllantirishga imkon yaratib, san'at asarlari va tabiatning go'zalligini yoqtirish qobiliyatini shakllantirdi.

Xulosa o'rnida shuni aytishimiz mumkinki, Maktabgacha tarbiya jarayonida maktabgacha yoshdagi bolalarning ijodiy rivojlanishi quyidagi pedagogik shartlar bajarilsa samarali bo'ladi: 1.Tarbiyachi bolani ijodiy qobiliyatini rivojlantirish uchun dastlabki raxbatlantiruvchi pedagogik sharoitni yaratishi lozim. 2.Bolani ijodiy faoliyati tizimi mexanizimini ishga tushirishda o'yin faoliyatini imkoniyatlaridan samarali foydalanishi kerak. 3.Tarbiyachini kasbiy bilim, malaka va tajribasida bola ijodiy foyliyatini rivojlantiruvchi tizim bo'lishi va amaliyotda ishlashi kerak.. 4.Hamkorlik pedagogikasi imkoniyatlaridan keng foydalanish ni yo'lga qo'yish.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.Muslimov N., Usmonboyeva M., Sayfurov D. Pedagogik kompetentlik va kraetivlik asoslari. – T.: 2015
- 2.Sodiqova Sh.A. Maktabgacha pedagogika. – T.: 2017
- 3.Parmonov B.E. Maktabgacha ta'lim tashkilotida bolalarni tarbiyalashda xorijiy tajribalarning psixologik jihatlari. Science and Education\ Scientific Journal. 2018
- 4.Fazilova D.X. Xorijiy tajribalardan foydalanish va innovatsion texnologiyalar modulidan o'quv-uslubiy majmua. Jizzax, 2021
- 5.Усманов Ф. Ўзбек тилидаги ўхшатиўларнинг лингвомаданий тадқиқи. Филол.фан.ном. дисс. автореферати. Toshkent – 2020
- 6.Nabiyeva D.A., Nurmonova S.D.Современное Жанроведение Или Генристика: Теории, Методы, Перспективы // Theoretical & Applied Science. 2020/4.
- 7.Nurmanova D. Linguistic Concept of the Text // Pindus Journal of Culture, Literature, and ELT. 2021/9/18.

